

УДК 338.48-043.84(470+571) EDN: HTCMRM
DOI: 10.5281/zenodo.12605813

КУСЕРОВА Анна Ивановна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
старший преподаватель; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru*

САРАЙКИНА Светлана Васильевна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: saraykina_1969@mail.ru*

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ

Социальным туризмом называют туризм, развивающийся за счет государственных и негосударственных финансовых институтов, реализующий основные социальные функции. Понятие «социальный туризм» находится в постоянной динамике, о чем свидетельствуют различные подходы к его пониманию. Деятельность государства и различные проекты в сфере социального туризма вносят определенный вклад в теорию и методiku данного вида туризма со стороны науки и практики. Основу государственного регулирования социального туризма составляют социальная и туристская политика, которые осуществляются посредством различных подходов к реализации социального туризма. В России значительную государственную поддержку получил проектный подход. Он базируется на важнейших программных документах (Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 гг., Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и др.), которые подтверждают приоритет развития туризма для экономики страны. Проекты в рамках социального туризма реализуются на государственном, региональном и локальном уровнях. Возможности реализации данных проектов у российских регионов различны, но существуют проекты (Москва и Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и др.), которые могут стать пилотными для других регионов страны.

Ключевые слова: *социальный туризм, государственная поддержка, проектный подход, социальные группы населения, реализация программ и проектов*

Для цитирования: Кусерова А.И., Сарайкина С.В. Социальный туризм в России: проектный подход в реализации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 124–134. DOI: 10.5281/zenodo.12605813.

Дата поступления в редакцию: 20 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 338.48-043.84(470+571) EDN: HTCMRM
DOI: 10.5281/zenodo.12605813

Anna I. KUSEROVA

Ogarev Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru

Svetlana V. SARAYKINA

Ogarev Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: saraykina_1969@mail.ru

SOCIAL TOURISM IN RUSSIA: THE PROJECT APPROACH IN IMPLEMENTATION

Abstract. Social tourism implements the basic social functions and supported by state and non-state financial institutions. The various approaches to understanding the concept of «social tourism» evidence that it is dynamically changing. The activities of the state and various projects in the field of social tourism contribute to the theory and methodology of this type of tourism from science and practice. The social and tourism policy are the basis of state regulation of social tourism. In Russia, the project approach has received significant government support. It is based on the most important policy documents (the Federal Target Program «Development of domestic and Inbound Tourism in the Russian Federation» for 2019–2025, the Strategy for the Tourism Development in the Russian Federation for the period up to 2035, the national project «Tourism and the Hospitality Industry», etc.), which confirm the priority of tourism development for the country's economy. Social tourism projects are implemented at the state, regional and local levels. The possibilities of these projects vary among Russian regions. But there are projects in Moscow and Moscow Oblast, the Republic of Tatarstan, Krasnodar Krai, etc., that can become model for other regions of the country.

Keywords: social tourism, government support, project approach, social groups of the population, implementation of programs and projects

Citation: Kuserova, A. I., & Saraykina, S. V. (2024). Social tourism in Russia: The project approach in implementation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 124–134. doi: 10.5281/zenodo.12605813. (In Russ.).

Article History

Received 20 March 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Особенностью социального туризма является то, что это путешествия малообеспеченных людей.

Базой для развития социального туризма является социальная и туристская политика в государстве. При этом данная политика должна отвечать требованиям законодательства, рыночной экономики, запросам общества.

Объектом исследования выступает социальный туризм.

Целью исследования является рассмотрение развития социального туризма в России через проектный подход.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- дать определение социального туризма;
- проанализировать государственные и негосударственные проекты, способствующие развитию социального туризма;
- отразить практические примеры использования проектного подхода к реализации социального туризма в России.

Анализ публикаций по проблематике исследования

По результатам анализа различных источников информации составлена табл. 1, в которой приведены основные подходы к понятию «социальный туризм».

Правовая основа социального туризма раскрывается в проектах Федерального закона «О социальном туризме», создававшихся различными организациями. Однако более полное определение этой категории содержится в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: «социальный туризм – это туризм, полностью или частично осуществляемый за счёт бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей»¹ [11].

Таблица 1 – Подходы к определению социального туризма

Автор	Определение социального туризма
Биржаков М.Б. [3]	Это разновидность туризма, субсидируемая из средств, выделяемых на социальные нужды, в целях создания условий для путешествий школьникам, молодёжи, пенсионерам, ветеранам войны и труда, и иным гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, и иные благотворительные организации оказывают социальную поддержку
Азар В.И. [1]	Это путешествия с целью отдыха, оздоровления, приобщения к природному и культурно-историческому наследию, реализуемые гражданам по цене социального тура и субсидируемые из источников внебюджетного финансирования и средств, выделяемых государством на социальные нужды
Александрова А.Ю. [2]	Концепция социального туризма покоится на трёх основополагающих принципах: обеспечение отдыха всех и каждого члена общества, субсидирование туризма малоимущих, а также активное участие центральных правительственных, муниципальных, общественных и коммерческих структур в его развитии
Сенин В.С. [12]	Это сектор туристского рынка, где покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством на социальные нужды или иных источников покрытия, в целях создания условий для путешествий и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодёжи из малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, т.е. лицам, которым государственные и иные организации оказывают социальную поддержку
Трофимов Е.Н. [14]	Это весь туризм, признанный приоритетным государством и обществом, и позволяющий быть доступным молодёжи, пенсионерам, инвалидам, людям, имеющим материальные или физические недостатки

¹ Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон №132-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (Дата обращения: 22.08.2022).

В целом, социальный туризм является показателем качества жизни населения любого государства [10].

Методы и методология

Настоящее исследование основано на использовании и анализе официальных нормативно-правовых документов, статистической информации, опубликованной в официальных источниках, и примерах реализованных проектов.

Методологической базой исследования выступают общенаучные методы – анализ, синтез, обобщение, наблюдение. Наше исследование позволило выявить современные особенности развития социального туризма в России через проектный подход.

Результаты исследования

Формы проявления социального туризма в Российской Федерации различны. К одной из таких форм можно отнести деятельность Ассоциации развития социального туризма (АРСТ). Основной функцией социального туризма является организация путешествий для людей, социально незащищённых и имеющих ограниченные возможности здоровья. При этом проблемами развития социального туризма занимаются различные государственные и негосударственные организации.

Однако для полноценного развития социального туризма необходим контроль и реализация различных проектов посредством государства как важнейшего управляющего и регулирующего звена, т.к. самостоятельно рынок социального туризма развиваться не может.

Поддержание и развитие социального туризма является важным аспектом Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г.² В данном документе указано, что развитие социального туризма должно обеспечиваться при помощи бюджетных и внебюджетных ассигнований.

О том, что государство заинтересовано в развитии социального туризма свидетельствует тот факт, что в России разрабатывается и реализуется большое количество проектов, которые носят социальный характер. Используя проектный подход для исследования социального туризма, рассмотрим некоторые примеры его развития в нашей стране исходя из основных социальных групп населения и отдельных регионов России.

На государственном уровне наиболее заметным социальным проектом в туристской сфере стала федеральная программа «Туристический кешбэк», запущенная в 2020 г. В соответствии с ней туристам, путешествующим на российские курорты, возвращали 20% от стоимости поездки³. Для дальневосточных регионов страны объём возвращаемых средств составлял 40% от стоимости поездки [8]. Продолжением данной программы можно считать программу 2021 г. «Детские лагеря с кешбэком 50%»³.

В 2022 г. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России был запущен проект популяризации путешествий для школьников «Больше, чем путешествие». Тысячи учащихся 5–9 классов смогли бесплатно посмотреть страну за счёт средств, выделенных государством. Замысел авторов проекта состоял в том, чтобы помочь школьникам познакомиться с историей и культурой России, а также привлечь молодое поколение к турпродуктам различных регионов страны. Принять участие в проекте можно на основе Социального сертификата, который оформляется родителями через портал «Госуслуги». На начальном этапе проекта приняли участие 18 регионов РФ, а Правительством было субсидировано 500 млн руб. В 2023 г. был выделен 1 млрд руб. Эти средства были направлены 29 регионам на компенсацию затрат по

² Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/561260503?marker=6580IP> (Дата обращения: 26.12.2022).

³ Государство вернуло туристам 1,2 млрд рублей за поездки по России // Ассоциация туроператоров России. URL: <https://atorus.ru/news/press-centre/new/53618.html> (Дата обращения: 11.03.2024).

организации поездок для школьников. По итогам года бесплатные культурно-познавательные поездки совершили порядка 200 тыс. школьников 5–9 классов. Работа программы рассчитана на период до 2024 г.⁴

На региональном уровне есть примеры реализации проектов в области социального туризма. Как правило, это финансирование путевок в лечебно-оздоровительные учреждения, а также создание специализированных турпродуктов для некоторых категорий туристов. Подобная практика развита в Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Алтайском крае, Хабаровском крае, Камчатском крае. На уровне отдельных организаций социальный туризм представлен в виде реализации социальных туристских программ для сотрудников, например, в МВД и Минобороны России.

Ещё один пример реализации проекта в социальном туризме – поездка группы детей из Луганской Народной Республики в Московскую область и Москву, которая состоялась в ноябре 2023 г. для конкурса «Пишем будущее» в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Это увлекательное путешествие и значимое событие, связанное с посещением Москвы. Это возможность заглянуть в историю и культуру России, узнать об уникальных достопримечательностях и пережить незабываемые впечатления. Дети смогли посетить исторические места столицы, такие как Кремль, Красная площадь, музеи, парки и другие памятники культуры (рис. 1)⁵.

В рамках проектов по развитию социального туризма необходимо рассмотреть примеры, которые отражают развитие туризма для людей старшего поколения. Это туристские программы по всей России, разработанные специально для данной категории граждан. В основе программ: сочетание культурно-познавательных и лечебно-оздоровительных

направлений при организации путешествий по России людей старшего поколения, их участие в практических занятиях и мастер-классах, возможность приобрести новые знания и умения, поделиться своим опытом друг с другом и передать свой опыт молодому поколению.

Рис. 1 – Группа детей из Луганской Народной Республики на экскурсии в Москве⁵

Такие туристские программы и маршруты разработаны Ассоциацией развития социального туризма и Институтом Геронтологии России, при активном участии Российского общественного благотворительного Фонда ветеранов войны, труда и вооружённых сил. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области, Департамента по спорту и туризму г. Москвы, министерств и департаментов культуры и туризма 35 регионов Российской Федерации [6].

В рамках реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г.» Программа «Туризм для

⁴ Доступные путешествия для школьников 5-9-х классов // Национальные проекты РФ. URL: <https://национальныепроекты.рф/opportunities/dostupnye-puteshestviya-dlya-shkolnikov-5-9-klassov> (Дата обращения: 11.03.2024).

⁵ Программы социального туризма в России // Информационный портал «Отдых в России». URL: <https://otdihvrossii.ru/2251-programmyi-socialnogo-turizma> (Дата обращения: 22.08.2022).

граждан старшего поколения» обеспечивает формирование новых условий для организации досуга и отдыха пожилых людей, их вовлечение в туристскую деятельность. Однако, несмотря на реализуемые государством меры в направлении развития туризма среди старшего поколения, только 12% граждан в возрасте старше 60-и лет путешествуют⁵. Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие системы специальных, адаптированных программ для лиц пожилого возраста, а также их реализации в рамках социального туризма.

Туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья развивается, хотя и не столь высокими темпами. В этом отношении интересен опыт столичного региона по развитию программы «Безбарьерный туризм в Москве», согласно которой часть бюджета идёт на обеспечение поддержки социально незащищённых слоёв населения. Туристские организации Москвы помогают туристам с ОВЗ с транспортным обслуживанием и заселением в гостиницы⁶.

В сентябре 2020 г. Распоряжением Правительства РФ выделено 1,2 млрд руб. на гранты для развития внутреннего и въездного туризма. Одним из победителей конкурса на грантовую поддержку стал проект «Лига Мечты. Инклюзивный туризм круглый год для семей, воспитывающих детей с ОВЗ»⁷. Суть проекта – организация и проведение семейной спортивно-туристической инклюзивной смены на базе учреждения массового или санаторно-курортного отдыха для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. С мая по июль 2021 г. на базе туристического комплекса «Парк Сагаан морин» была организована спортивно-туристическая смена для 15 детей с ОВЗ и их

родителей.

В августе 2021 г. прошла «Семейная спортивно-туристическая смена» в Бурятии (рис. 2). 10 дней участники программы, которые прилетели в Бурятию из разных городов нашей страны, проходили тренировки, мастер-классы, занятия арт-терапией, посещали экскурсии и др.

Рис. 2 – Семейная спортивно-туристическая смена в Бурятии в рамках проекта «Лига Мечты»⁷

Ещё одним победителем конкурса в рамках грантовой поддержки стал проект под названием «Гид мечты – инклюзивный туризм Сочи». Туристам предлагается посетить различные достопримечательности, побывать в горах и на морских прогулках. Инклюзивные маршруты объединяют основные достопримечательности курорта – природные и олимпийские, парки, особняки, музеи (рисунки 3). Важно отметить, что для инклюзивных маршрутов в Сочи созданы все условия. Это действительно доступная среда для людей с ограничениями по здоровью. По маршруту множество отелей, кафе, ресторанов и пляжей. А в числе партнёров проекта – курорт Красная Поляна, Кавказский заповедник, сочинские музеи⁸.

⁶ О доступном туризме и путешествиях без барьеров. URL: <https://globe4all.net> (Дата обращения: 22.01.2023).

⁷ АНО «Лига Мечты». URL: <https://ligamechty.ru/> (Дата обращения: 11.03.2024).

⁸ Информационная поддержка путешественников с особыми потребностями в Сочи. URL: <https://tourismforall.ru> (Дата обращения: 07.12.2022).

Рис. 3 – Участники проекта «Гид мечты – инклюзивный туризм Сочи» на маршрутах⁸

В рамках проекта были разработаны варианты экскурсий по Олимпийскому парку для людей на инвалидных колясках, с нарушением слуха, зрения и с ментальными нарушениями, а также для пеших прогулок были созданы аудиогид, видеогид с сурдопереводом и тифлокомментариями. Также команда «Гида мечты» построила четыре адаптивных тематических экскурсионных маршрута – морской, горный, городской и природный. Организаторы заранее составили карты прогулок, исходя из их доступ-

ности для людей с разными нарушениями. В настоящее время запущен сайт tourismforall.ru⁸, где отражена информация об инфраструктуре города и инклюзивных маршрутах.

Ещё один проект инклюзивного туризма – фестиваль «Душа города. Москва», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках фестиваля люди с ограниченными возможностями зрения представляют самостоятельно разработанные пешеходные экскурсии (рис. 4), квесты, спектакли.

Рис. 4 – Экскурсия в рамках проекта «Душа города. Москва»⁹

Инклюзивные программы развивают и общественные пространства. Одной из самых известных площадок в Москве является ВДНХ. По всей территории комплекса предоставляется бесплатный транспорт для маломобильных посетителей, разработаны экскурсии для

людей с ОВЗ, действует бесплатный прокат кресел-колясок, демонстрируются детские спектакли с сурдопереводом. В музее ВДНХ действует система «Говорящий город», которая информирует и ориентирует маломобильных посетителей.

⁸ Фонд президентских грантов. URL: <https://президентскиегранты.рф> (Дата обращения: 04.12.2022).

В Санкт-Петербурге разработан обзорный экскурсионный маршрут для туристов с ограничениями по зрению. В ходе такой адаптированной экскурсии туристы исследуют тактильную карту города, а также могут прикоснуться к историческим и архитектурным памятникам [13].

Интересен опыт Пермского края, где функционирует инновационный лагерь – Новый город «Дружный». В нем проводят отдых дети, у которых диагностированы более чем 23 различных диагноза и все мероприятия адаптированы под индивидуальные особенности. Смены лагеря составляют продолжительность от одной до двух недель [5].

Реализуется проект «Движение – это жизнь» – организованный лагерь дневного пребывания для оздоровления и активного отдыха детей с ОВЗ и сопровождающих их

членов семей в летний каникулярный период в Челябинской области. Для проживания посетителей на базе построен гостевой дом в стиле русского деревянного зодчества, оборудованный лифтом, баней и беседками, смонтирована сцена, мини-зоопарк с домашними животными и конюшня. Мероприятия летней программы включают проведение познавательных экскурсий на остров Веры, банно-оздоровительные процедуры, занятия иппотерапией, посещение мини-зоопарка домашних животных, развлекательные и творческие мероприятия. За летний период 2021 г. инклюзивный лагерь посетили не менее 50 семей, проживающие на территории Миасского городского округа и близлежащих населённых пунктов Челябинской области, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья (рис. 5).

Рис. 5 – Отдыхающие лагеря «Движение – это жизнь» в 2021 г.¹⁰

Если рассматривать молодёжь и студенчество как социально незащищённую группу населения, то стоит выделить и Программу молодёжного и студенческого туризма, которая запущена в 2021 г. Она способствует развитию внутреннего туризма, активизирует академическую мобильность и обмен опытом, помогает в профессиональной ориентации

студентов. Путешествуя по России во время учебного года и в каникулярный период, студенты имеют возможность проживать в университетских кампусах и общежитиях, что значительно снижает их затраты на поездку. В рамках программы реализуются три направления: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное. Программа

¹⁰ Летняя программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Движение – это жизнь» // Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала URL: <https://грантыгубернатора74.рф/public/application/item?id=cf2c9b58-2ce2-4874-bf6b-a3875f57d7e8> (Дата обращения: 11.03.2024).

создаёт единое пространство для культурного, профессионального и личного развития молодёжи в нашей стране. География Программы охватывает 195 университетов, 111 городов, 80 регионов. Участниками Программы являются образовательные организации высшего образования и молодые специалисты¹¹. Путешествовать можно как в составе организованных групп, так и самостоятельно.

Ответственным за реализацию Программы является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

В 2023 г. состоялся Всероссийский форум «Студтуризм–2023», который объединил более 150 чел. из разных регионов России (рис. 6). Участники разработали комплексную стратегию развития молодёжного студенческого туризма в России на 2023 г.

Рис. 6 – Участники Всероссийского форума «СТУДТУРИЗМ–2023»¹¹

Нельзя не сказать ещё об одном крупнейшем социальном проекте, который стартовал 4 ноября 2023 г., в День народного единства, на ВДНХ в Москве. Международная выставка-форум «Россия» – это масштабная проекция всей страны, которая расположилась на территории ВДНХ. На выставке-форуме представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. Здесь представлены главные достижения страны, которые собраны в 131 экспозицию. Посетителей привлекают не только выставочные локации, а знаменитые павильоны, исторически связанные с демонстрацией самого важного и ценного, что есть в нашей стране. Это уникальная возможность для жителей и гостей увидеть современную,

технологически продвинутую, природно-, этнически- и культурно богатую Россию¹².

Социальный туризм в России реализуется и через крупные международные событийные мероприятия. Одним из таких стал Всемирный фестиваль молодёжи, прошедший 1–7 марта 2024 г. в Сочи на федеральной территории «Сириус». Иностранцы граждане в возрасте от 18 до 35 лет приехали из 188 стран. Среди приехавших на фестиваль были лидеры молодёжных НКО, представители политических партий, молодые дипломаты, учёные, эксперты в области международных отношений, журналисты, предприниматели, деятели культуры и студенты. Кроме того, впервые в истории молодёжного движения в фестивале участвовали подростки от 14 до 17 лет, представлявшие

¹¹ Программа молодёжного и студенческого туризма. URL: <https://студтуризм.рф> (Дата обращения: 12.12.2022).

¹² О выставке-форуме «Россия» на ВДНХ // Официальный сайт ВДНХ. URL: <https://vdnh.ru/visitors/o-vystavke-forume-rossiya> (Дата обращения: 11.03.2024).

различные детские организации и объединения¹³. По окончании фестиваля 2 тыс. молодых иностранцев отправились в путешествие по России в рамках региональной программы, которая пройдёт в 30 городах страны.

Заключение

Проектный подход в реализации социального туризма выступает одним из подходов к исследованию данного вида туризма. Все проекты, реализуемые в стране и её отдельных регионах, невозможно охватить в рамках настоящей статьи. Ясно одно – данный подход носит практикоориентированный характер и потому является приоритетным.

В нашей стране разрабатывается и реали-

зуется немалое количество государственных программ и частных проектов, находящихся под поддержку со стороны государства, направленных на развитие социального туризма. Деятельность государства и различные проекты в сфере социального туризма позволяют вносить определённый вклад в теорию и методику социального туризма не только как практической категории, но и как научной дефиниции. Это важно и с точки зрения формирования научной основы не только социального туризма, но и туризма в целом, т. к. формирование научных основ туризма продолжается, и мы надеемся, что и наша работа вносит в это дело определённый вклад.

Список источников

1. Азар В.И., Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. М.: Экономика, 2008. 315 с.
2. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: КНОРУС, 2022. 459 с.
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издат. Дом ГЕРДА, НП «Изд-во «Невский Фонд», 2014. 544 с.
4. Донскова Л.И. Социальный туризм в России: современное состояние, перспективы (на региональном примере) // Учёные записки Алтайской гос. акад. культуры и искусств. 2017. №3(13). С. 60-66.
5. Иванова А.В. Особенности развития социального туризма в регионах РФ // Актуальные исследования. 2021. №50(77). С. 90-93.
6. Иванова А.В. Особенности развития специализированных видов туризма в современных условиях // Форум молодёжной науки. 2020. №1. С. 87-94.
7. Калабкина И.М., Зотова Е.В. Оценка эффективности туристического бизнеса в Мордовии // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2019. №4. С. 153-161.
8. Кусерова А.И. Возможности российской акватории Тихого океана для развития морских круизов // Тенденции развития науки и образования. 2023. №94-2. С. 219-221.
9. Путрик Ю.С. Социальная политика государства и её реализация в области туризма в период 1992–2013 гг. // Государство и гражданское общество: политика, экономика, право. 2013. №2. С. 97-106.
10. Сарайкина С.В. Качество жизни населения стран Тропической Африки: социально-географический анализ: Дисс. ... канд. геогр. наук. Саранск, 2001. 182 с.
11. Сарайкина С.В., Тиманина Н.В. Социальный туризм: значение и проблемы правового регулирования // Тенденции развития науки и образования. 2023. №99-8. С. 204-209.
12. Сенин В.С. Организация международного туризма. М.: Финансы и статистика, 2005. 400 с.
13. Соколова Н.А. Социальный туризм в системе социальной защиты населения // Вестник Омского ун-та. 2007. №3(12). С. 99-106.
14. Трофимов Е.Н. Социальный туризм в России и в Европе // Вестник Российской междунар. акад. туризма. 2014. №3. С. 3-11.

¹³ Всемирный фестиваль молодёжи 2024. URL: <https://fest2024.com/news/2000-young-foreigners-to-travel-to-russia-the-wyf-2024-regional-program-to-be-held-in-30-russian-cities> (Дата обращения: 11.03.2024).

References

1. Azar, V. I., & Tumanov, S. Yu. (2008). *Ekonomika turistskogo rynka [Economics of the tourist market]*. Moscow: Ekonomika. (In Russ.).
2. Aleksandrova, A. Yu. (2022). *Mezhdunarodnyj turizm [International tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
3. Birzhakov, M. B. (2014). *Vvedenie v turizm [Introduction to Tourism]*. St. Petersburg: GERDA Publ. House, Nevskij Fond Publ. (In Russ.).
4. Donskova, L. I. (2017). Sotsialinyj turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie, perspektivy (na regionalinom primere) [Social tourism in Russia: Today's state, prospects (Regional case)]. *Uchenye zapiski Altajskoj gosudarstvennoj akademii kulitury i iskusstv [Proceedings of Alta State Academy of Culture and Arts]*, 3(13), 60-66. (In Russ.).
5. Ivanova, A. V. (2021). Osobennosti razvitiya sotsialinogo turizma v regionakh RF [Features of the development of social tourism in the regions of the Russian Federation]. *Aktualnye issledovaniya [Current research]*, 50(77), 90-93. (In Russ.).
6. Ivanova, A. V. (2020). Osobennosti razvitiya spetsializirovannykh vidov turizma v sovremennykh usloviyakh [Features of development of specialized types of tourism in modern conditions]. *Forum molodezhnoj nauki [Youth Science Forum Journal]*, 1, 87-94. (In Russ.).
7. Kalabkina, I. M., & Zotova, E. V. (2019). Otsenka effektivnosti turisticheskogo biznesa v Mordovii [Assessment of tourism business in Mordovia]. *Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki [Fundamental and applied research studies of the economics cooperative sector]*, 4, 153-161. (In Russ.).
8. Kuserova, A. I. (2023). Vozmozhnosti rossijskoj akvatorii Tikhogo okeana dlya razvitiya morskikh kruizov [Possibilities of the Russian Pacific Ocean for the development of sea cruises]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 94-2, 219-221. (In Russ.).
9. Putrik, Yu. S. (2013). Sotsialinaya politika gosudarstva i ee realizatsiya v oblasti turizma v period 1992–2013 gg. [Social government policy and its implementation in the field of tourism in 1992–2013]. *Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo: politika, ekonomika, pravo [State and civil society: politics, economics, law]*, 2, 97-106. (In Russ.).
10. Saraykina, S. V. (2001). *Kachestvo zhizni naseleniya stran Tropicheskoy Afriki: sotsialino-geograficheskij analiz [Quality of life of the population of tropical African countries: socio-geographical analysis]*: Candidate of geography thesis. Saransk. (In Russ.).
11. Saraykina, S. V., & Timanina, N. V. (2023). Sotsialinyj turizm: znachenie i problemy pravovogo regulirovaniya [Social tourism: significance and problems of legal regulation]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 99-8, 204-209. (In Russ.).
12. Senin, B. C. (2005). *Organizatsiya mezhdunarodnogo turizma [Organization of international tourism]*. Moscow: Finansy i statistika. (In Russ.).
13. Sokolova, N. A. (2007). Sotsialinyj turizm v sisteme sotsialnoj zashchity naseleniya [Social tourism in the system of social protection of the population]. *Vestnik Omskogo universiteta [Bulletin of Omsk University]*, 3(12), 99-106. (In Russ.).
14. Trofimov, E. N. (2014). Sotsialinyj turizm v Rossii i v Evrope [Social tourism in Russia and in Europe]. *Vestnik Rossijskoj mezhdunarodnoj akademii turizma [Vestnik RIAT]*, 3, 3-11. (In Russ.).